

ΕΝΑ

Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών

Η ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΝΑ

Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών

Η ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Παναγιώτης Κορωναίος

Υποψήφιος Διδάκτορας Βιοοικονομίας Τμήμα Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο -
Ερευνητής, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ

Μάιος 2025

Εισαγωγή

Έχοντας διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, γίνεται σαφές ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός διανύει μια μεταίχμιακή περίοδο. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη τεχνολογική πρόοδος, σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και μια συγκριτικά με άλλες περιόδους φαινομενική -τουλάχιστον- ειρήνη σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, δημιουργώντας την εντύπωση μιας γενικότερης ευημερίας. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα, φαίνεται να υποβόσκουν σοβαρές προκλήσεις, οι οποίες μπορούν, ήδη, να γίνουν ορατές στον μέσο πολίτη, όπως οι πολυεπίπεδες ανισότητες που διευρύνονται, η γεωπολιτική αστάθεια που εντείνεται, αλλά και οι διεθνείς σχέσεις που τείνουν να εμφανίζουν χαρακτηριστικά περιχαράκωσης. Την ίδια στιγμή, το παγκόσμιο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό χάσμα ενισχύεται. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων κρατών, η θετική αυτή συνθήκη επισκιάζεται από την άκρως αυξανόμενη ανισότητα που εμφανίζεται εντός των χωρών, όπως αποτυπώνεται στο World Inequality Report 2022¹. Μέσα σε αυτό το αντικρουόμενο καθεστώς προόδου και παθογενειών, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ιδιαίτερα αυτό της κλιματικής αλλαγής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας, υπονομεύοντας ακόμα και την ίδια την ύπαρξη του *homo sapiens* ως είδος επί της γης, ήταν και είναι παρόντα, ενώ αναγνωρίζονται αναντίρρητα ως τα πλέον κρίσιμα. Επιπλέον οι τρέχουσες αλλαγές που εκτυλίσσονται στην διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η πρόσφατη εκλογή του προέδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των πολιτικών και προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα, απειλώντας την μελλοντική ευημερία².

¹<https://wir2022.wid.world/executive-summary/>

²Μετά τον Τραμπ: Επιπτώσεις στις εκπομπές CO₂, ο νέος ρόλος της Κίνας & οι ευκαιρίες για την Ελλάδα. (2025). Ena Institute. Retrieved May 22, 2025, from <https://enainstitute.org/publication/meta-ton-trab-eiptoseis-stis-ekpobes-co%e2%82%82-o-neos-rolos-tis-kinas-oi-efkairies-gia-tin-ellada/>

Πιο συγκεκριμένα, ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα έγινε σαφές ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες αποτελούν την κυριότερη αιτία της διατάραξης της περιβαλλοντικής ισορροπίας του πλανήτη, οδηγώντας στην κλιματική αποσταθεροποίησή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, την υποβάθμιση της γης, την αύξηση θερμοκρασιών, κινδύνους για την πανίδα και χλωρίδα και γενικότερα τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής, τη μείωση των αποθεμάτων και της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού κ.ά.^{3 4 5}. Αν αναλογιστούμε την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, όπου πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος, σαν σφαίρες ή συστήματα, μέσα στα οποία επιτελούνται ορισμένες λειτουργίες, καταλαβαίνουμε πως αυτές δε συνιστούν αυτόνομες οντότητες, άλλα υπάρχουν, λειτουργούν, αναπτύσσονται και συνδιαλέγονται σε ένα ευρύτερο σύνολο, το οποίο δεν είναι άλλο από το περιβαλλοντικό σύστημα⁶.

Source: The European sustainability competence framework, Publications Office of the European Union

³ Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής—Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Retrieved March 10, 2025, from https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_el

⁴ Keeble, B. R. (1988). The Brundtland Report: “Our Common Future.” *Medicine and War*, 4(1), 17–25.

⁵ AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 — IPCC. (n.d.). Retrieved January 22, 2025, from <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>

⁶ Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – The European sustainability competence framework. Bacigalupo, M., Punie, Y. (editors), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022; ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

Συνεπώς, οποιαδήποτε διαταραχή του ευρύτερου συνόλου έχει άμεση επίπτωση στα κοινωνικά και οικονομικά του υποσύνολα. Η παραδοχή αυτή έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αναζήτηση και εύρεση λύσεων, με κυρίαρχη προσέγγιση αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή της ανάπτυξης εκείνης που καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης γενιάς χωρίς να στερεί από τις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.⁷ Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την ανάδυση νέων μοντέλων οικονομικής οργάνωσης, όπως: η Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανική Συμβίωση και η Βιοοικονομία, ως μέσων επίτευξης της βιωσιμότητας.^{8,9}

Στο παρόν κείμενο, θα ασχοληθούμε με το τρίτο και, λιγότερα προβεβλημένο, από τα προαναφερθέντα, τη Βιοοικονομία, η οποία αποτελεί το παραγωγικό εκείνο πλαίσιο, στο οποίο βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ) για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης μέχρι το 2050. Ως πράσινη μετάβαση αναφερόμαστε στον στόχο της ΕΕ για επίτευξη μιας οικονομίας με κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Τι σημαίνει, όμως, «Βιοοικονομία» με βάση την ευρωπαϊκή εννοιολογική προσέγγιση του όρου; Για την ΕΕ η Βιοοικονομία είναι το οικονομικό εκείνο πλαίσιο, το οποίο αξιοποιεί βιολογικούς και ανανεώσιμους πόρους -ή αλλιώς βιομάζα, για να επιτελέσει όλες τις ανάγκες της κοινωνίας, ήτοι την παραγωγή τροφής, ζωοτροφών, υλικών και ενέργειας.¹⁰ Μέσα στο οικονομικό αυτό πλαίσιο, γίνεται ουσιαστικά, μια απόπειρα υποκατάστασης όλων των ορυκτών και μη ανανεώσιμων πόρων γενικότερα από την παραγωγική διαδικασία. Η εφαρμογή ενός βιοοικονομικού προτύπου στις οικονομίες της ΕΕ, στοχεύει στην επίτευξη πέντε στόχων:

⁷ Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations General Assembly document A/42/427.

⁸ D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lähtinen, K., Korhonen, J., Leskinen, P., Matthies, B. D., & Toppinen, A. (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues. *Journal of Cleaner Production*, 168, 716–734. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>

⁹ Sillanpää, M., & Ncibi, C. (2017). Bioeconomy: The Path to Sustainability. In M. Sillanpää & C. Ncibi, *A Sustainable Bioeconomy* (pp. 29–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55637-6_2

¹⁰ Bioeconomy research and innovation. (2024, December 11). https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/bioeconomy_en

- α) τη διασφάλιση της διατροφικής σταθερότητας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά,
- β) τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων,
- γ) τη μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμους πόρους,
- δ) τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή τη νέα συνθήκη και
- ε) την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας¹¹.

Κάνοντας μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, το 2012 εκδόθηκε η πρώτη Ευρωπαϊκή Βιοοικονομική στρατηγική, η οποία έθεσε τα θεμέλια για μια καινοτόμα, αποδοτική και ανταγωνιστική κοινωνία στα πλαίσια ενός «πράσινου οράματος», αλλά και τους στόχους για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2018, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση της Βιοοικονομικής στρατηγικής της Ένωσης, εντάσσοντας νέες παραμέτρους στις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνταν ως τότε, όπως την έμφαση στις περιφέρειες και στον τοπικό παράγοντα, την περαιτέρω σύνδεση της αγοράς με τα απότοκα της επιστημονικής έρευνας, καθώς και την εισαγωγή στοιχείων της Κυκλικής Οικονομίας στα βιοοικονομικά μοντέλα¹².

Η Ευρωπαϊκή Βιοοικονομία περιλαμβάνει όλους τους κλάδους και τα συστήματα που βασίζονται σε βιολογικούς πόρους και αντιπροσωπεύει 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ σε τζίρο, 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ καθώς και 8,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ^{13 14}. Βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας είναι η χρήση βιολογικών και ανανεώσιμων πόρων, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού

¹¹ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation. (2018). A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130>.

¹² Bioeconomy strategy—European Commission. (2020, October 16).

¹³ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation. (2018). A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy. Publications Office. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en.

¹⁴ https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/topic/economy_en

πλεονεκτήματος τόσο σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, όσο και σε επίπεδο προϊόντος και οικονομικών κλάδων, οδηγώντας έτσι σε οικονομική ανάπτυξη μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, συνολικά 18 ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει ή ξεκινούν να αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας με βάση τους στόχους που επιθυμούν να πετύχουν και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά τους. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Ελλάδα υστερεί στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Η απουσία εθνικού σχεδιασμού βιοοικονομίας περιορίζει τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο εν λόγω πεδίο εξαιτίας της ποικιλίας των φυσικών πόρων που εδράζονται εντός των ελληνικών συνόρων. Η δυναμική ανάπτυξη της βιοοικονομίας δύναται να συντελέσει στην αναβάθμιση κορεσμένων παραδοσιακών κλάδων όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή εξειδίκευση και αμοιβές, καθώς και να απαγκιστρώσει την εγχώρια οικονομία από τη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού και των υπηρεσιών, αναζωογονώντας την παρηκμασμένη ύπαιθρο.

Η Βιοοικονομία στην Πράξη

Για να γίνει πιο εύληπτη η έννοια της βιοοικονομίας για το μέσο αναγνώστη και να γίνει κατανοητό πώς αυτή διαφοροποιείται από παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, παρατίθενται ορισμένα πρακτικά παραδείγματα τόσο από την ελληνική επικράτεια, όσο και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη:

- **Staramaki:** Αποτελεί μια ελληνική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με έδρα το Κιλκίς. Ως απάντηση στο πρόβλημα της αλόγιστης χρήσης πλαστικών μιας χρήσης και σε συνδυασμό με τις νέες ευρωπαϊκές τροπολογίες το Staramaki αποτελεί μια εναλλακτική λύση στα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης. Χρησιμοποιώντας φυσικό στέλεχος σιταριού, το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν χωρίς αξία (παραγωγικό υπόλειμμα από άλλες παραγωγικές αλυσίδες το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης), η επιχείρηση παράγει βιοδιασπώμενα καλαμάκια. Παράλληλα, εστιάζει στην ανάπτυξη

νέων δραστηριοτήτων μέσω ερευνητικών συνεργασιών, όπως με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το παράδειγμα της Staramaki αναδεικνύει τις δυνατότητες της βιοοικονομίας για τη δραστηριοποίηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων με υψηλό κοινωνικό-περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με φιλικό προς το περιβάλλον πρόσημο και στην εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων¹⁵.

- **Kerecis:** Η ισλανδική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αλιεία, καθώς η χώρα έχει πλούσια ιχθυοαποθέματα υψηλής ποιότητας. Ως αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί η κατά δύναμη βέλτιστη χρήση των αλιευμάτων με την αξιοποίηση των βρώσιμων μερών των ψαριών για διατροφή και των μη βρώσιμων για ανάπτυξη άλλων προϊόντων, όπως συμπληρωμάτων διατροφής, κοσμητικών προϊόντων με βάση το κολλαγόνο και άλλα. Το πιο χαρακτηριστικό, όμως, παράδειγμα εφαρμογής της καινοτομίας για την ανάπτυξη βιοοικονομικών λύσεων είναι ότι η εταιρεία Kerecis αξιοποιεί το δέρμα ψαριών, όπως ο μπακαλιάρος, για την παραγωγή συνθετικών ιστών και επιθεμάτων που χρησιμοποιούνται στον ιατρικό τομέα για την αναγέννηση, επανόρθωση και αποκατάσταση του δέρματος ασθενών που πάσχουν από δερματικές ασθένειες ή έχουν υποστεί βαριά εγκαύματα. Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν εγκριθεί για ιατρική χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, η Kerecis αναπτύσσει νέες εφαρμογές στους τομείς της στοματικής χειρουργικής και της γυναικολογίας, κυρίως, σε προϊόντα που αφορούν την αποκατάσταση μαστού^{16 17}.
- **ALGEN:** Στη Σλοβενία επιχειρείται η παραγωγή άλγης σε λύματα. Η βιομάζα προερχόμενη από φύκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζωοτροφών, βιοκαυσίμων, βιο-υλικών και οργανικών λιπασμάτων. Επιπλέον, η άλγη μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη και σε εφαρμογές σχετιζόμενες με την παραγωγή φυτοφαρμάκων και καλλυντικών¹⁸.

¹⁵ Intro—Staramaki. (n.d.). Retrieved January 24, 2025, from <https://www.staramaki.gr/intro>

¹⁶ Processing and products. (n.d.). Retrieved January 24, 2025, from <https://www.government.is/topics/business-and-industry/fisheries-in-iceland/processing-and-products/>

¹⁷ Overview—Kerecis I. (2023, February 7). <https://www.kerecis.com/overview/>

¹⁸ Success Stories. (n.d.). BioRural. Retrieved January 24, 2025, from <https://biorural.eu/success-stories/>

- **NaturePlast (NP):** Αποτελεί μια επιχείρηση που εδρεύει στη Γαλλία και παράγει βιολογικής προέλευσης βιοδιασπώμενα πλαστικά. Τα πολυμερή δημιουργούνται μέσω της χρήσης βιομάζας που προέρχεται από φυτά, όπως το ζαχαροκάλαμο, το σιτάρι κλπ. Η NP -πέρα από τα παραπάνω- χρησιμοποιεί επιπλέον σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της και απόβλητα και ενδιάμεσα προϊόντα από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες επιτυγχάνοντας, έτσι, οικονομική ανταγωνιστικότητα σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές¹⁹.

Αναπτυξιακές Δυνατότητες της Βιοοικονομίας στην Ελλάδα

Όπως προαναφέρθηκε, η Βιοοικονομία έχει άμεση σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και με την ποιότητα και ποσότητα των φυσικών πόρων της. Εστιάζοντας στην ελληνική περίπτωση, η βιοοικονομία μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων της χώρας και τη δημιουργία καινούργιων κλάδων, αγορών ή προϊόντων. Ειδικότερα, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα χρειάζεται να επιμείνουμε στην περαιτέρω τυποποίηση και αναγνωρισιμότητα των παραγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα οδηγώντας σε αύξηση των εξαγωγών και δυνατότητα υψηλότερης τιμολόγησης στις διεθνείς αγορές, παράλληλα με τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επωφεληθεί από τη χρήση ενδιάμεσων προϊόντων ή και απόβλητων της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή προϊόντων για εναλλακτικές χρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας ομάδας αγροτών στο νησί της Λέσβου, που σε συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιούν τα κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας από την παραγωγή ελαιόλαδου (ελαιοστυρήνα) σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας, με την μέθοδο της υδροπυρόλυσης.

¹⁹ NP SOFT RANGE - NATUREPLAST. (n.d.). Retrieved January 24, 2025, from <https://natureplast.eu/en/matiere/np-soft-range/>, <https://natureplast.eu/en/matiere/np-soft-range/>

Επομένως, γίνεται σαφής η δυνατότητα αξιοποίησης αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή βιοενέργειας, βιοκαυσίμων ή και χημικών προϊόντων μέσω μεθόδων, όπως η αναερόβια ζύμωση, η υδροπυρόλυση κ.ά., συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των εισοδημάτων των παραγωγών, στη μείωση της εξάρτησης σε μη ανανεώσιμους πόρους, όπως τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών. Γενικότερα, η επίτευξη ενεργειακής επάρκειας με επίκεντρο την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε περιοχές που δεν υφίσταται ανταγωνισμός με άλλες δραστηριότητες ή χρήσεις γης²⁰, ενδείκνυνται στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω του ανάγλυφου της.

Αναπτυξιακές δυνατότητες εμφανίζονται, επίσης, στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και της κοσμητολογίας. Δεν είναι λίγες οι χώρες που έχουν εστιάσει τη βιοοικονομική στρατηγική τους στους προαναφερθέντες κλάδους μέσω της παράλληλης δραστηριοποίησης τόσο στην παραγωγή συμβατικών/παραδοσιακών προϊόντων, όσο και στη δημιουργία νέων με έμφαση στην καινοτομία και στη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων. Παράδειγμα αποτελεί η Ισλανδία, όπου αξιοποιούνται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα μη αξιοποιήσιμα για βρώση μέρη των αλιευμάτων της για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, νέων φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων. Συναφώς οι εθνικές στρατηγικές της Κολομβίας και της Ταϊλάνδης εστιάζουν στη χρήση της βιοτεχνολογίας για την παραγωγή καλλωπιστικών προϊόντων και προϊόντων περιποίησης^{21 22}, τομείς στους οποίους θα μπορούσε να στραφεί και η χώρα μας με την αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της, όπως τα ενδημικά είδη θεραπευτικών φυτών που βρίσκονται σε αφθονία στην ελληνική επικράτεια. Ανάλογα θετικά αποτελέσματα θα επέφερε η στροφή στην εναλλακτική καλλιέργεια βοτάνων, αλλά και η δημιουργία συνεργειών με την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να παραχθούν ποιοτικά

²⁰ Ηλιακή ενέργεια & γεωργία: Μία άρρηκτη δυναμική σχέση. (2022). Ena Institute. Retrieved May 22, 2025, from <https://enainstitute.org/publication/%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ac%cf%81%cf%81%ce%b7%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b4/>

²¹ Canales, N., & González, J. G. (2020). Policy dialogue on a bioeconomy for sustainable development in Colombia.

²² Understanding the Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model. (n.d.). APEC. Retrieved October 21, 2024, from [https://www.apec.org/publications/2022/08/understanding-the-bio-circular-green-\(bcg\)-economy-model](https://www.apec.org/publications/2022/08/understanding-the-bio-circular-green-(bcg)-economy-model)

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι οι αναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες εμφανίζονται σε κάποιο βαθμό στην ελληνική επικράτεια. Παρόλα αυτά η βιοοικονομία αποτελεί ένα μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο έχει στον πυρήνα του την γνώση και την καινοτομία, ως μοχλό ανάπτυξης, γεγονός που αποτελεί παράγοντα εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας που ξεφεύγει από τη συμβατική θεώρηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το ευρωπαϊκό όραμα για τη Βιοοικονομία, όπως αυτό αποκρυσταλλώνεται από τους σχετικούς πέντε πυρηνικούς στόχους της ΕΕ, περιλαμβάνει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η Ελλάδα μπορεί να εστιάσει, αναδεικνύοντας περισσότερο τον φυσικό πλούτο της με την ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Αναλυτικότερα, πολιτικές σχετιζόμενες με την τουριστική ανάπτυξη προορισμών σε ηπειρωτικές και ακριτικές περιοχές, με έμφαση στο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό στοιχείο του τόπου, μπορούν να συντελέσουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για μια περιοχή, την τόνωση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση και διαφύλαξη του τοπικού περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, αναφερόμαστε στην τουριστική ανάπτυξη βασισμένη στην παροχή μιας υπηρεσίας για τον επισκέπτη που αποζητά την άντληση ευημερίας από την επαφή του με τη φύση. Εφόσον η φύση καταστεί πηγή πλούτου για τους τοπικούς πληθυσμούς, δημιουργείται αυτόματα ισχυρό κίνητρο για τη διαφύλαξη και προστασία της μέσω προσπαθειών διατήρησης, δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών, έμφασης σε περαιτέρω δράσης ανάπτυξης, όπως η ανάδειξη μονοπατιών ή/και η χαρτογράφηση νέων κλπ.

Παράλληλα, οι εστιασμένες πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην ανάδειξη του τρίπτυχου κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον προωθώντας εμφατικά την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Τα έθιμα και οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής, έχουν πολλές φορές ενσωματωμένα στοιχεία βιωσιμότητας, αλλά και κυκλικότητας, με αποτέλεσμα να

μπορούν να οδηγήσουν στη διαφύλαξή του περιβάλλοντος και στην αναγέννηση των τοπικών κοινοτήτων μέσω αυτών των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών τους. Ταυτόχρονα, η έμφαση σε τέτοιου είδους πολιτικές μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα καταπολέμησης της αστικοποίησης, καθιστώντας την ελληνική ύπαιθρο ελκυστική επιλογή εγκατάστασης, να συντελέσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων με την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια αγορά. Παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά στη σύνδεση της Βιοοικονομίας με την τουριστική ανάπτυξη έχει ακολουθηθεί από την Ταϊλάνδη και την Κόστα Ρίκα^{23 24}.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε και στην αποκατάσταση και δημιουργία εναλλακτικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας σε περιφέρειες με βαριά βιομηχανική δραστηριότητα που χαρακτηρίζονται από έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ενδεικτική είναι η μελέτη του Επίκουρου καθηγητή Παναγιώτη Καλημέρη και του Καθηγητή Αντωνίου Ροβολί του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Οδικός Χάρτης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», η οποία αναδεικνύει το ζήτημα της Πράσινης Μετάβασης στην επιβαρυσμένη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας²⁵. Ειδικότερα, η μελέτη τονίζει την ανάγκη δημιουργίας νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην εξετασθείσα περιοχή λόγω των ευρωπαϊκών τροπολογιών που επιτάσσουν σταδιακή απολιγνιτοποίησή της. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλες περιοχές της χώρας με την ανάγκη στροφής από κορεσμένους κλάδους σε νέα παραγωγικά μοντέλα, τα οποία θα απορροφήσουν το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, απασχολούμενο μέχρι πρότινος στον τύπο βιομηχανικής δραστηριότητας, που δεν συμβαδίζει πλέον με την παγκόσμια τάση.

²³ Background – BCG Economy Model. (n.d.). Retrieved January 31, 2025, from <https://www.bcg.in.th/eng/background/>

²⁴ <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/de734572ac8e6b503423b40811d096c1-0350012021/related/The-Costa-Rica-Bioeconomy-Strategy.pdf>

²⁵ Οδικός Χάρτης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. (2016). *Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας*. Retrieved January 31, 2025, from <https://pta.pdm.gr/studies/odikos-chartis-metavasisi-sti-metalignitiki-periodo-gia-tin-perifereia-dytikis-makedonias/>

Η εν λόγω μελέτη εστιάζει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας, τονίζει τη σημασία της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εκμετάλλευσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για άλλες χρήσεις (όπως τουριστική ή πολιτιστική αξιοποίηση), ενώ αναγνωρίζει και την ανάγκη επίτευξης περιβαλλοντικής και εδαφικής αποκατάστασης. Σε αυτά τα πρότυπα, επιβαρυνμένες περιφέρειες θα μπορούσαν να επενδύσουν σε στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης επιτυγχάνοντας περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανταγωνιστικότητα.

Η στροφή προς ένα βιοοικονομικά προσανατολισμένο μοντέλο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη τομέων σχετιζόμενων με την έρευνα και ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα βασικά συστατικά μέρη της βιοοικονομίας είναι η χρήση της τεχνολογίας και της γνώσης, που προέρχονται από την πρόοδο που συντελείται στις βιολογικές επιστήμες για την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Η Ελλάδα παρουσιάζει ισχυρές αναπτυξιακές δυνατότητες στο πεδίο αυτό λόγω της διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων, καθώς και της ποιότητας των ελληνικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Τούτο σημαίνει ότι, ενέργειες όπως: η καλύτερη διασυνδεσιμότητα μεταξύ ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων με την αγορά, η έμφαση στην επικοινωνιακή διάχυση των απότοκων της επιστημονικής έρευνας, η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού βιοοικονομικού μοντέλου υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη χώρα. Επιπροσθέτως, οι θετικές συνέπειες από την περαιτέρω επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία σε βιοοικονομικά σχετιζόμενους κλάδους θα γίνουν αισθητές και σε άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας μέσω της διάχυσης της γνώσης, δημιουργώντας υγιή και σύγχρονα οικονομικά «οικοσυστήματα». Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία δυνατότητας απασχόλησης, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα που δίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας, μπορεί να αποτελέσουν ανάχωμα απέναντι στο φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης, καθώς και κίνητρο για την επιστροφή καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα αντιστρέφοντας το *brain drain*.

Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο μετασχηματισμός του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου και ο προσανατολισμός του σε μια βιώσιμη οικονομία βασιζόμενη σε βιοοικονομικά πρότυπα μπορεί να προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Έχει ήδη ανωτέρω επισημανθεί ότι η χώρα μας δεν έχει, ακόμη, θεσπίσει εθνική βιοοικονομική στρατηγική, μένοντας έτσι ουραγός στο πεδίο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και τάσεων. Παρ' όλα αυτά, η βιοοικονομία αναφέρεται σαν πεδίο σε εθνικές στρατηγικές που αφορούν στο κλίμα και στην ενέργεια. Επιπλέον, σε επίπεδο περιφέρειας (NUTS 2), δύο είναι οι ελληνικές περιφέρειες που κάνουν αναφορά σε στοιχεία βιοοικονομίας στις στρατηγικές τους: α) η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία λογίζει τη βιοοικονομία σαν ένα από τα κύρια στοιχεία του περιφερειακού της προσανατολισμού και β) η περιφέρεια Κρήτης, της οποίας η στρατηγική περιέχει περιορισμένα στοιχεία σχετιζόμενα με την Βιοοικονομία²⁶. Σε επίπεδο άλλων φορέων, μπορούμε να εντοπίσουμε τον Ελληνικό Σύνδεσμο για την Βιοοικονομία, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας στην Ελλάδα²⁷, το CEE2ACT²⁸, το Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας -που μετονομάστηκε σε Ελληνική Εταιρία Βιοοικονομίας, το οποίο αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης που αποσκοπεί να φέρει κοντά άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την βιοοικονομία, προωθώντας έτσι τη ροή γνώσης στο πεδίο²⁹, καθώς και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)³⁰. Όσον αφορά στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με τίτλο

²⁶ Haarich, S., & Kirchmayr-Novak, S. (2022). Bioeconomy strategy development in EU regions. JRC Publications Repository. <https://doi.org/10.2760/065902>

²⁷ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. (n.d.). Greek Bioeconomy Council (GBC) / ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΣΥΒ). Retrieved February 5, 2025, from <http://greekbioeconomycouncil.gr/el/>

²⁸ CEE2ACT – CEE2ACT is empowering countries in Central Eastern Europe and beyond. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://www.cee2act.eu/>

²⁹ Hellenic Bioeconomy – Towards the virtuous cycle. (n.d.). Hellenic Bioeconomy. Retrieved February 5, 2025, from <https://hellenicbioeconomy.gr/>

³⁰ <https://clube.gr/>

«Βιοοικονομία Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη³¹» αλλά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με τίτλο « ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο³²» καθώς και το κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας που αποτελεί ερευνητικό φορέα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποσκοπεί στην υποστήριξη της Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου³³.

Η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης απαιτεί πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα από την ύπαρξη ενός οργανωμένου θεσμικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό, σε επίπεδο ΕΕ, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης σε βιοοικονομικά σχετιζόμενα έργα. Συγκεκριμένα, η βιοοικονομία προωθείται μέσω του προγράμματος Horizon Europe 2021-2027, καθώς και του προγράμματος LIFE, τα οποία προβλέπουν μερική ή ολική χρηματοδότηση σε δράσεις και κοινοπραξίες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Επιπροσθέτως, προβλέπεται χρηματική ενίσχυση στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία περιλαμβάνει τη Βιοοικονομία σε έναν από τους 9 συγκεκριμενοποιημένους στόχους της. Σημειωτέον ότι η χρηματοδότηση παρέχεται και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (European Structural and Investment Funds), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank Group), η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Μάλιστα, υπό τη αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λειτουργεί το ταμείο για την Ευρωπαϊκή Κυκλική Βιοοικονομία (ECBF), που στοχεύει στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που προάγουν την καινοτομία και την Κυκλική Βιοοικονομία. Σκοπός του ταμείου είναι η ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη βιώσιμη οικονομία και τα συνολικά κονδύλια που προβλέπεται να διαχυθούν στην αγορά, ανέρχονται στα 250 εκατομμύρια ευρώ^{34 35}.

³¹ Bioeconomics M.Sc. Retrieved March 10, 2025, from <https://bioeconomics.edu.gr/>

³² <https://www.ihu.gr/ucips/el/postgraduate-programmes-el/bioeconomy-el>

³³ Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://bioeconomy.aegean.gr/>

³⁴ Bioeconomy & EU financing instruments | Knowledge for policy. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/bioeconomy-eu-financing-instruments_en

Ανάγκη Ανάπτυξης του Ελληνικού Βιοοικονομικού Περιβάλλοντος

Όπως γίνεται αντιληπτό η Βιοοικονομία αποτελεί ένα ολιστικό πλαίσιο παραγωγής και κατανάλωσης που παρουσιάζει πολλές δυνατότητες βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων, σεβόμενη πάντα περιβαλλοντικές αρχές και αξίες. Πολλές ενέργειες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα οργανωμένο και επιτυχημένο βιοοικονομικό μοντέλο.

Κατ' αρχάς, επιτακτική χαρακτηρίζεται η ανάγκη θέσπισης εθνικής βιοοικονομικής στρατηγικής βασιζόμενης στο προφίλ της ελληνικής οικονομίας, οδηγώντας σε μια καλύτερη οριοθέτηση του πλαισίου ανάπτυξης της ελληνικής βιοοικονομίας και θέτοντας κατευθυντήριους στόχους και προσανατολισμό. Στα επόμενα βήματα εντάσσεται η έμφαση στη δημιουργία στρατηγικών σε επίπεδο περιφέρειας ακολουθώντας μια προσέγγιση που εστιάζει στην τοπικότητα και στις ενδημικές διαφοροποιήσεις. Επίσης, απαραίτητη είναι και η διαμόρφωση ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου, το οποίο θα συνδυάζει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενώ, παράλληλα θα περιλαμβάνει και περιοριστικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ενταχθεί, η παροχή κρατικών διευκολύνσεων -απαραίτητη για τη γρήγορη εφαρμογή βιοοικονομιών προτύπων - αφενός μέσω της παροχής χρηματοδότησης και της δημιουργίας υποδομών, που πολλές φορές ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παρέχει, και αφετέρου με την παροχή άλλων κινήτρων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Επιπλέον, ο εκάστοτε αρμόδιος δημόσιος φορέας οφείλει να διατηρεί έναν περιοριστικό χαρακτήρα, προκειμένου να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων στόχων διαφορετικών φορέων, όπως ο ανταγωνισμός χρήσεων γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων και τροφίμων, να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και να αντιμετωπιστούν πιθανά ηθικά διλήμματα και εξωτερικότητες, που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της βιοοικονομίας και της βιοτεχνολογίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ηθικές παράμετροι που αφορούν τον κλάδο της γενετικής (genome editing and genome modification).

Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο απαιτεί την προσοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, σε σχέση με την ανάπτυξη της βιοοικονομίας, είναι η έλλειψη γνώσης και εξοικείωσης των πολιτών με τους σχετικούς όρους. Με απώτερο στόχο την αναδιαμόρφωση των καταναλωτικών προτύπων και της εν γένει καταναλωτικής συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη Βιοοικονομία, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση αυτού του προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης.

Οι εν λόγω συμπεριφορικές μεταβλητές χαρακτηρίζονται από ανελαστικότητα, ενώ η αλλαγή τους αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη εστίαση στον τομέα της παραγωγής, ο οποίος δύναται να καταστεί περισσότερο βιώσιμος και να ενσωματώσει στοιχεία κυκλικής βιοοικονομίας σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα. Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, μια βιοοικονομική στρατηγική έχει ως πυρήνα την εφαρμογή και χρήση της τεχνολογίας και καινοτομίας στην οικονομική πραγματικότητα και, συνεπώς, επωφελής θα χαρακτηριζόταν η διασύνδεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά, ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και ανάγκες, καθώς και η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε άλλα σχετιζόμενα πεδία. Τέλος, προκειμένου να είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή βιοοικονομικών πολιτικών, απαιτείται η επικέντρωση στη συλλογή κατάλληλων στοιχείων και δεδομένων που θα υποστηρίξουν τον βιοοικονομικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

BIO2REG και Περιφερειακή Βιοοικονομία

Στο τελευταίο μέρος του παρόντος άρθρου, θα αναφερθούμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIO2REG το οποίο αποσκοπεί στη μετατροπή περιβαλλοντικά επιβαρυσμένων περιφερειών σε περιφέρειες-πρότυπα βιοοικονομικής ανάπτυξης³⁶. Το BIO2REG αποτελεί ένα πρόγραμμα

³⁵ <https://bio2reg.eu/>

HORIZON με τριετή διάρκεια που απαρτίζεται από 9 φορείς σε 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτούς τους φορείς εντάσσεται και το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο υπάγεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στόχος του προγράμματος αποτελεί ο εντοπισμός περιφερειών-προτύπων βιοοικονομικής δραστηριότητας και η εξεύρεση των καλών πρακτικών που αυτές ακολουθούν. Μέσα από τη υλοποίησή του προγράμματος, καθίσταται σαφέστερη και εναργέστερη η κατανόηση των επιτυχημένων περιπτώσεων βιοοικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να γίνεται αντιληπτό το συνολικό φαινόμενο σε βάθος και να υιοθετούνται στοιχεία των εν λόγω περιφερειών από ασθενέστερες βιοοικονομικά περιφέρειες που επιθυμούν να εστιάσουν στη βιοοικονομία και να επιτύχουν μέσω αυτής οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική σταθερότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της ροής γνώσης σχετικά με τη βιοοικονομία, να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και να ενισχύσει την περιφερειακή σύγκλιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΑ

Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών

ΕΝΑ Ινστιτούτο
Εναλλακτικών Πολιτικών
Ζαλοκώστα 8, 106 71 Αθήνα,
+30 210 364 7912

info@enainstitute.org
www.enainstitute.org

** Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει τις απόψεις
του συγγραφέα και δεν εκφράζει απαραίτητα ή
και στο σύνολό της το ΕΝΑ*

